

SO'Z QUDRATI

Ne'matova Gulshon G'afforovna

Zarafshon shahar kasb - hunar maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7333168>

Annotatsiya: Ushbu maqolada soʻz sanʼati tinglovchilarda inson iqtidori, mahorati, aqli, zakovati, oʻziga xos kashfiyoti bilan mazkur asarga nisbatan hayrat, qoyil qolish tuygʻusini uygʻota olishi haqida hikoya qilinadi.

Kalit soʻzlar: soʻz sanʼati, mahorat, kashfiyot, fazilat, naqsh, musiqa, haykaltaroshlik, ganchkorlik, xalq ogʻzaki ijodi.

Maʼlumki, sanʼatning naqsh, musiqa, haykaltaroshlik, ganchkorlik, oʻymakorlik, raqs, badiiy adabiyot kabi oʻnlab turlari bor. Ularning har biri oʻz quroliga ega. Ammo ayrim imoratlar oldidagi savlat toʻkib oʻtirgan sherlar, raqs guruhlarida chetda turgan rahbariga qarab harakat qilayotgan raqqosalar, maʼnosiz qofiyalangan sheʼrlarning sanʼatga hech qanday aloqasi yoʻq. Chunki qayd etilgan vaziyatlardagi “sanʼat” asarlari bizda hech qanday hayrat tuygʻusini uygʻotmaydi. Haqiqiy sanʼat asari bilan muomalada boʻlganimizda esa ruhiyatimizda muayyan hissiy oʻzgarishlarni sezamiz. Sanʼat asari odamda inson iqtidori, mahorati, aqli, zakovati, oʻziga xos kashfiyoti bilan mazkur asarga nisbatan hayrat, qoyil qolish tuygʻusini uygʻotishi kerak. Aynan shu fazilati bilan sanʼat namunasi ruhiyatimizni boshqaradi.

Sanʼat asarining yana bir oʻziga xos xususiyati shundan iboratki, uning qadri, bahosi hech qachon hajm, son, miqdor bilan oʻlchanmaydi. Oʻnlab tasviriy sanʼat namunasini yaratish, qoʻshiq aytish, badiiy asarlar yozish mumkin. Ammo ularning mualliflarini tanimasligimiz, yodimizda saqlamasligimiz ham mumkin. Biroq baʼzan bor yoʻgʻi bitta sanʼat asarini ijod qilish bilan xalq madaniyati xazinasidan munosib oʻringa ega boʻlingan, tarixda iz qoldirilgan. Chunki sanʼat oʻlchovi mahorat darajasining yuksakligi, badiylikning mukammalligi bilan belgilanadi. Shunday qilib, sanʼat haqidagi asosiy maʼlumotga ega boʻldik. Endi bevosita xalq ogʻzaki ijodining soʻz sanʼatinamunasi ekanini bilishga urinamiz.

ASOSIY QISM

Avvalo, har bir sanʼat namunasi, sanʼat asari inson yaratgan moʻjiza hisoblanadi. Asarga qoʻyiladigan talab undagi kashfiyot, uning oliy darajadagi mahsulot ekani bilan belgilanadi. Binobarin, ogʻzaki soʻz sanʼatiga mansub asar ham shakli, mazmuni, ijrosi, unda ifodalangan hayot tasviri bilan bizda hayrat tuygʻusini uygʻotmogʻi lozim. Agar ana shu hayratni aynan qanday fazilatlar hosil qilishini bilib olsak, fikr yuritish yoʻnalishimizda aniq mulohazalar paydo boʻladi, tahlil qilayotgan asarimiz qadri yanada aniqlashadi. Shu maqsadni nazarda tutib,

avvalo, badiiy adabiyotga, xususan, xalq og'zaki ijodi asarlariga qo'yiladigan asosiy talablarni muxtasar shaklda ko'rsatib o'tmoqchimiz. Zero, badiiy adabiyot bilan o'z hayotini bog'lagan shaxs istalgan so'z san'ati namunasi bilan tanishganida, unga baho berish mezonining aniq bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Faqat yodimizdan chiqmasligi lozimki, bu talablar son va mazmun jihatdan o'ta chegaralangan holda tavsiya etilmoqda:

Birinchidan, har bir so'z san'ati namunasi, jumladan, xalq og'zaki ijodidagi qo'shiq, ertak, doston va boshqa asarlarda fikriy yangilik bo'lishi lozim. Bu yangilik kichik hayotiy voqeadan tortib murakkab ijtimoiy vaziyatlarni baholash bilan belgilanadi. Inson hayoti davomida sonsiz- sanoqsiz yangiliklarga duch keladi. Katta avlod vakili tajribasidagi oddiy haqiqatlar yoshlar uchun yangilik hisoblanaveradi. Shuning uchun xalq og'zaki ijodi asarlarini eshitganimizda, ular bilan kitobdagi matn vositasida tanishganimizda juda ko'p yangi-yangi fikrlarga duch kelamiz.

Masalan, "Qozonga yaqinlashsang, qorasi yuqar, yomonga yaqinlashsang - balosi" maqolidagi asosiy fikr yomonga yaqinlashgan odamning taqdirida noxush voqealar ko'payishidan ogohlantirishdir. Lekin aslini olganda maqolning birinchi qismida ham ehtiyotlik belgisi aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni xalq yosh va hali turmush tajribasiga ega bo'lmagan farzandga qozonga yaqinlashayotganda qora qurum tegishidan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilmoqda. Qo'shimcha ravishda aytish mumkinki, har bir inson muayyan vaziyatda ish qilar va qarorga kelar ekan, ehtiyot choralarini esidan chiqarmaslik lozimligi uqtirilmogda. Ayni choqda, og'zaki ijodimiz asarlari bilan tanishar ekanmiz, millat taqdiriga va ijtimoiy vaziyatlarga bog'liq muhim ahamiyatga ega yangiliklar ifodalanishiga guvoh bo'lamiz. Masalan, "Alpomish" dostonidagi fikriy kashfiyot bu har bir farzand yurtning birligini e'zozlashi kerakligini uqtirishdir. Senga yurtni bo'lish haqidagi fikrini tushuntirmoqchi bo'lgan odam faqat sen uchun emas, millat uchun, xalq uchun, vatan uchun xavflidir. Agar sen o'z ona yurtning kelajagini o'ylasang, uni birlashtirish, jipslashtirish haqida bosh qotir, degan haqiqat ilgari suriladi. Hakimbek Qalmoq yurtiga ko'chgan yurtdoshlarini Qo'ng'iro't-Boysunga qaytarib olib keladi. Shuningdek, inson qadrini asrash, ota-ona hurmatini bajo keltirish, har bir farzandning Alpomishdek mard, jasur, so'ziga sodiq bo'lib o'sishini ta'minlash kabi hayotiy muammolar dostonida o'z ifodasini topgan. Ikkinchidan, asar shakli va mazmuni jihatdan mutanosib bo'lishi kerak. Badiiy adabiyotda jins (ayrim nazariy kitoblarda - adabiy tur) va janrtushunchasi bor. Jins deganda, lirika, epos, drama tushuniladi. Lirikada his- tuyg'u, ichki kechinmalar; eposda voqea ifodasi, asar qahramonlarining taqdiri bayoni;

dramada sahna sharoitida voqealarning rivoji, qahramonlar dialoglari vositasida hayotiy lavhalar tasviri tushuniladi. Janr esa jinsdan torroq ma'noni bildiradi. Yozma adabiyotda roman, qissa, hikoya kabilar; og'zaki ijodda doston, ertak, qo'shiq, maqol, topishmoq, askiya janrlari mavjud. Har bir janrga mansub asarlarni shakl (she'riy yoki nasriy), mazmun, hajm va yaratilishidan nazarda tutilgan maqsad birlashtirib turadi. Bir janrda yaratilgan asarlar muayyan shakl va mazmunga ega bo'lishi talab qilinadi. Bu talab hamisha shaklning mazmunga mutanosib bo'lishini taqozo etadi. Odatda, shakl qanchalar ixcham, mazmun qanchalar keng ko'lamga ega bo'lsa, asar shunchalar qadrlidir. Xalqimiz og'zaki ijodida ko'pincha bunday fazilat maqollarda namoyon bo'ladi. Bir jumladan iborat maqolning mazmunini hayotiy dalil va misollar bilan soatlab tahlil qilish mumkin. Lekin hamma janrdagi asarlarga ham bu o'lchov bilan yondashish mumkin emas. Xususan, dostonlar ming-ming misralardan iborat she'riy va hajm jihatdan katta nasriy parchalardan tashkil topadi. Ularning mazmuni millatimiz vakillarining hayotini tasvirlovchi lavhalardan iborat. Xalq farzandlarining hayoti esa el va yurt taqdiri asosida yoritiladi. Shunday qilib, topishmoq, askiya, qo'shiq va boshqa janrdagi asarlar ham o'zlarida aks ettirayotgan mazmun bilan shaklan mutanosib bo'lishi zarur. Aytmoqchimizki, bir-ikki sahifa hajmiga ega maqol va topishmoq bo'lmagani kabi aynan shunday hajmdagi dostonni ham uchratmaymiz. Maqol va topishmoqlarning hajmi o'ta siqiligi, dostonlar esa hajman kengligi bilan asrlar davomida xalq xizmatini bajarib kelgan.

Uchinchidan, badiiy asar, xususan, xalq og'zaki ijodida umuminsoniy muammolar ifodalanadi. Albatta, har bir xalqning o'z milliy xususiyati, milliy tabiati, ya'ni milliy mentaliteti mavjud. Ammo bu milliylik badiiy adabiyotda umuminsoniy muammolarning aks etishiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki yer kurrasining turli mintaqalarida yashaydigan, turli dinlarga ishonuvchi xalqlarning hayotiy munosabatlarida mushtarak nuqtalar juda ko'p. Har bir millatda Vatan, xalq, ota-ona, aka-uka, opa-singil, o'gay ota, o'gay ona, ustoz, shogird kabi tushunchalar bor. Odamlar o'rtasidagi munosabatlarning asosini adolat, andisha, haqiqat kabi tushunchalar belgilaydi. Shuning uchun o'zbek maqollari mazmunida dunyodagi juda ko'p millatlarda uchraydigan hikmatlar bor. "Zumrad va Qimmat" ertagimizdagi voqealar ko'p xalqlarda deyarli o'zgarishsiz takrorlanadi. "Alpomish" dostonidagi mardlik, jasurlik, odamiylik dunyo xalqlari eposi mavzulari va g'oyaviy yo'nalishi bilan uyg'un. "Xalq og'zaki ijodi - so'z san'ati" deganimizda, shuningdek, ertakchi, baxshi, qo'shiqchi, askiyaboz, latifachi ijrochilarning tinglovchilarga bag'ishlayotgan ma'naviy lazzatini ham unutmazlik lozim. Xalq qo'shiqlarida aks etgan his-

tuyg'u, ichki kechinmalar; ertaklardagi g'aroyib voqealar; dostonlardagi go'zal tasvirlar, eng avvalo, zargarona tanlangan so'zlardan iboratligi, ikkinchidan, ularning mahorat bilan ijro qilinishi asrlar davomida xalqimizga zavq bag'ishlagan. Shuning uchun ham mazkur asarlar o'zbek xalqi ma'naviy xazinasining bebaho qadriyatlari sifatida hamisha e'zozlangan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomov K., Mirzaev T., Sarimsoqov B., O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi.- T.,O'qituvchi,2010.
2. Talaboev, A., Akbarov, T., & Haydarov, A. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
3. Yunusov, G., Juraev, I., & Ahmedov, R. (2020). A LOOK AT THE REGIONAL SEASONAL FOLKLORE AND THEIR ORIGIN. THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF DANCE ART. European Journal of Arts, (1), 121-124.
4. www.ziyonet.uz

